

Globalización y pluralismo constitucional. Estudio del caso C-311/18. Comisaría de protección de Datos contra Facebook Irlanda y Maximillian Schrems.

Autor: Francisco David Ávalos Castro.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Contenido. 3. Conclusiones. 4. Referencias bibliográficas.

Resumen.

En este documento se abordan las nociones básicas del pluralismo constitucional y como opera a través del dialogo jurisprudencial poniendo de ejemplo para ello el asunto Schrems II resuelto por el Tribunal de Justicia de la Union Europea, en el cual se examinó la valides de la transferencia de datos personales de la unión europea a Estados Unidos.

Palabras Clave: Pluralismo Constitucional, Diálogo global, Globalización, Ius Commune.

1. Introducción.

En un mundo globalizado como en el que vivimos, donde todos estamos conectados a través de las nuevas tecnologías y las diversas vías de comunicación no podemos escapar de la realidad de que varios problemas dejan de ser de un solo país para presentarse en varios países.

Ahí es donde, en el mundo jurídico tiene lugar el dialogo jurisprudencial donde varios tribunales nacionales e internacionales dialogan entre si para aprender y resolver problemas comunes para todos.

2. Contenido.

En la actualidad el pluralismo constitucional supone una realidad en donde varios ordenes jurídicos, ya sea constitucionales, supranacionales e internacionales coexisten y se reconocen como validos entre sí.

Esto se logra a través del dialogo jurisprudencial en el que varios tribunales interactúan entre si mediante relaciones de cooperación y aprendizaje reciproco para resolver problemas comunes que aquejan a varios países.

Esta cooperación constante, sobre todo en materia de derechos humanos forma el llamado *ius constitutionale commune* en el cual existe un núcleo axiológico de derechos humanos compartido cuyo punto central es la dignidad humana y así se elaboran estándares mínimos de protección que deben cumplir los Estados miembros de la comunidad con independencia de su margen de apreciación nacional.

Para ejemplificar los conceptos anteriormente señalados se analizará el asunto C-311/19 conocido también como *Schrems II* del cual tuvo conocimiento el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En este asunto versa sobre la reclamación que formuló Maximilian Schrems contra Facebook Irlanda en la cual alegó que se transferían datos personales de la Unión Europea a Estados Unidos, pero el derecho estadounidense no ofrecía el nivel de protección que la Unión Europea respecto a actividades de vigilancia masiva por las autoridades.

En esta sentencia hay un reconocimiento respecto a que nuestro actual mundo digital y globalizado ha generado nuevas formas de incidir en la vida privada al permitirse a autoridades acceder y procesar datos personales de forma masiva.

En ese contexto, el Tribunal Europeo se avocó a evaluar si el marco jurídico estadounidense ofrecía garantías iguales a las contempladas en el Reglamento General de Protección de Datos y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Así, el Tribunal Europeo falló en el sentido de que la vigilancia masiva de datos tiene su límite en la dignidad humana y no puede reducir a las personas a simples procesamientos de datos, además de que no hay un criterio objetivo y legítimo de seguridad nacional para esta vigilancia masiva.

3. Conclusiones.

En este asunto se ejemplifica como un sistema multinivel en este caso el europeo ejerce un control de convencionalidad dirigido a proteger un bloque común de derechos humanos frente a injerencias externas, imponiendo estándares mínimos de protección.

4. Referencias bibliográficas.

- LOPEZ, R. (2023). PROTECCIÓN MULTINIVEL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO A TRAVÉS DEL DIÁLOGO JURISPRUDENCIAL UN ENFOQUE HERMENÉUTICO Y ARGUMENTATIVO. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Docencia de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18219816>
- LOPEZ, R. (2018). LA DIGNIDAD HUMANA EN MÉXICO: SU CONTENIDO ESENCIAL A PARTIR DE LA JURISPRUDENCIA ALEMANA Y ESPAÑOLA [Edición Interactiva: la dignidad humana frente a la opacidad algorítmica generada por la IA en el marco del legal tech y las decisiones automatizadas] (Versión 2026). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18232665>
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (16 de julio de 2020). Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Limited y Maximillian Schrems (Asunto C-311/18, ECLI:EU:C:2020:559). curia.europa.eu